

ТУРКИСТОНДА ЧОРИЗМ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА САВДО-САНОАТ ВА БАНК КАПИТАЛИНИНГ ФАОЛИЯТИ

Мусаев Н.У.

т.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173856>

1865 йили Тошкент шаҳри босиб олингандан кейин бу ерга саноатчилар билан бир қаторда кўплар савдогарлар, судхўрлар, осонлик билан бойлик орттириш илинжида бўлган кўплаб товламачилар ва чайқовчилар кела бошлади. 1867 йили Туркистон генерал-губернаторлиги тузилгандан кейин эса К.П. Кауфман ўлкага рус ва хорижий тадбиркорларининг кириб келишига кенг йўл очиб берди. Натижада, XIX асрнинг 60-йиллари охири-70-йиллари бошларида ўлкада савдо уйлари ва саноат корхоналари ташкил этила бошлади. Жумладан Тошкентда И.Первушин, М.Хлудов, К.Трубчанинов ва бошқалар савдо уйлари очилиб маҳаллий савдогарлар билан рақобат қила бошладилар. Туркистонга келган тадбиркорлар ўз имкониятларига қараб, пахта тозалаш, кўнчилик, пиллачилик, арақ ишлаб чиқариш ва бошқа заводлар кура бошладилар. Жумладан, 1868 йили Тошкентда Первушин деган шахс арақ заводини қурди. Туркистонда савдо ва саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиши катта маблағни талаб қилганлиги туфайли рус савдо-саноат буржуазияси банклардан бериладиган қарзларга муҳтож эди. Шу туфайли, 1874-йили 23-декабрда подшо Александр II Тошкентда давлат банки бўлими очишга мини очишга рухсат берди. Бўлим 1875-йили 10-майда иш бошлади [1].

Давлат банкининг Тошкент бўлими 1891-йилгача ўлкада ягона қарз берувчи давлат ташкилоти бўлиб турди. 1891-йилдан бошлаб ўлканинг бошқа шаҳарлари (Самарқанд, Қўқон, Бухоро ва Ашхобод) да ҳам давлат банкининг бўлимлари очилди [2]. Бироқ, унинг банклар фаолияти кенгайиб боришига қарамасдан, савдогарлар ва саноатчиларнинг сармояга бўлган талабларини тўла қондира олмай қолди. Натижада капиталистлар ўлкада хусусий тижорат банклари очиш ҳаракатига тушдилар.

Бу вақтда Россия империяси Туркистон ўлкасининг катта қисмини босиб олган бўлиб, эгалланган худудларда стратегик жиҳатдан мустаҳкамланиб олиш учун 1880-1888 йилларда Каспий денгизининг шарқий қирғоқларида жойлашган Узун ота кўрфазидан Самарқандгача темир йўллар қурдирди. Темир йўллар қурилиши ўлкага рус ва хорижий сармоядорларни ҳам кириб келишини тезлаштирди.

Чоризм ҳукумати хорижий капиталистлар рақобатига бардош бериши кийин бўлган рус буржуазиясини ҳамоя қилиш учун “Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги Низом”га махсус моддаларни (207 ва 262) киритди. Уларда хорижий фуқароларининг ўлкада кўчмас мулкларни қўлга киритиши таъқиқлаб қўйилган эди. Бироқ бу иқтисодий сиёсат хорижий капиталнинг ўлкага кириб келишига жиддий тўсиқ бўла олмади. Хорижий капиталистлар тезда бу таъқиқловчи моддаларга мослашиб олдилар, Улар Россия фуқаролигини қабул қилишиб, рус капиталистлари билан тенг ҳуқуқларга эга бўлишди.

XIX асрнинг 90-йиллари бошида ўз фаолиятини бошлаган хусусий тижорат банклари ўз фаолиятларини пул қарз бериш ва қимматбаҳо қоғозлар чиқаришдан бошладилар. Бу соҳада Туркистонда дастлаб ўз фаолиятларини бошлаган Петербург ва Москва тижорат банклари етакчи ўринга чиқиб олишди. Масалан, 1891-йил 3-октябрда Молия вазирлиги Москва халқаро банкига Эски Бухоро шаҳрида ўз бўлимини очишга рухсат берди. 1893-йили Тошкентда Волга–Кама банкининг бўлими, Қўқонда Москва халқаро банкининг бўлими очилди [3].

Қўқон шаҳри Фарғона водийсининг барча туманларидан келтириладиган пахтани сотиш маркази бўлиб, 1889-йили бу ерга 5 млн. 300000 рубллик ёки 577500 пуд тозаланган пахта келтирилган бўлиб, унинг қарийб 1/3 қисми ёки 150000 пуди “Н.Кудрин ва компанияси” томонидан сотиб олинган [4].

Кўпчилик хорижий капиталистлар ўлкага рус банклари ёрдамида кириб келишди. Чунки рус банклари маблағларининг асосий қисмини чет эл капитали ташкил қилган. Масалан, “Рус ташқи савдо банки” акциялари- нинг 40 % немис капиталистларига, “Азов-Дон банки” акциялари капиталининг 8 млн. рубли немис банкига, 10 млн. рубли француз ва 4 млн. рубли бошқа хорижий банкларга тегишли эди. Бу банклардаги жами капиталнинг 40 %ини ташкил қилган. “Рус-Осиё банки” акционерлар капиталининг 36,7 %, “Кўшма банк”нинг 79 %, “Рус савдо-саноат банки”нинг 59 %, “Сибирь банки”нинг 40 % чет эл, асосан француз капиталистларига тегишли бўлган. Бу банкларнинг кўпчилиги Туркистонда ўз бўлимларига эга бўлишган. 1910-йилда Россиядаги 15 та тижорат банкларининг ўлка шаҳарларида 47 та бўлими бор эди [5].

Туркистон пахтасини сотиб олиш билан шуғулланган дастлабки фирмалар метрополия ип-газлама саноатига тегиши бўлиб, улар “Катта Ярославль мануфактураси”, “С.Морозов”, “Н.Кудрин ва компанияси” ва бошқа фирмаларга тегишли эди [6]. Бу фирмаларни пахта савдосида иштирок этишларига қараб уч гуруҳга бўлиш мумкин: 1. Россиянинг Европа қисмига пахта жўнатиш билан чегараланган фирмалар (жумладан, “Россия

хазиналарни жойлаштириш жамияти”, “Кавказ ва Меркурий ширкати”); 2. Хусусий пахта заводлари бўлган ширкатлар (жумладан, “Ака-ука Каменскийлар ширкати ”); 3. Пахта экадиган майдонлари, пахта тозалаш заводлари ва пахта билан боғлиқ бошқа операцияларни бажаришга қодир бўлган фирмалар (жумладан, “Катта Ярославль мануфактураси”, “Н.Кудрин ва компанияси” ширкати ва б.) [7].

1905-1908-йилларда қўшма банк гуруҳига кирган ва Москва саноат капитали манфаатларини ҳимоя қилган Москва ҳисобот банки ҳамда Москва савдогарлик банклари Туркистонда ўз бўлимларини очдилар. Бу банклар қўшма банклардан фарқ қилиб, фақат Россия капиталига таянар эдилар. Барон А.Кноп раҳбарлик қилган Москва ҳисобот банки айни пайтда тўқимачилик корхоналарини ҳам маблағ билан таъминлаган [8]. Бу банк Марказий районлардаги тўқимачилик саноати ишлаб чиқаришини хом ашё билан таъминлаш учун Туркистонда жойлашган 8 та пахта тозалаш заводи орқали мустақил пахта тайёрлашни йўлга қўйди.

Банклар пахта сотиб олувчиларни маблағ билан таъминлашдан ташқари, кўпчилик фирмаларнинг маблағларига ўз улушларини қўшишлари туфайли ўлкада пахта тозалаш саноатининг ривожланишида катта роль ўйнай бошлади. 1905-йили бир неча немис капиталистлари - А.И.Зигель, К.Ф.Рейнегаген, баронлар А.Н.Кноп ва Ф.Н.Кноп, Р.Р.Ферстер, Р.И.Провелар томонидан тузилган ва кейинчалик “Рус-Осиё банки” назорати остида ишлаган “Андреев савдо-саноат ширкати”нинг фаолияти [9] фикримизнинг далилидир. Ширкат пахта савдосидан ташқари, ёғ, совун ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланди. У ўлкадаги бир қанча нефт конларини қўлга киритди. 1911- йили ширкатнинг муомаладаги капитали 15-16 млн. рублга етди [1].

Ўлкада “эски” банклардан ҳисобланган ва фаолияти тобора кенгайиб бораётган “Рус-Осиё банки” амалга оширган ишларнинг ҳажми ва доираси жиҳатидан бошқа тижорат банкларидан устун турган. У ўлканинг барча йирик шаҳарлари - Тошкент, Самарқанд, Қўқон, Андижон, Наманган, Марғилон, Ашхобот, Марв, Верний, Бухоро, Қарши, Янги Урганчда ўз бўлимларига эга эди [11]. Банкнинг 1913-йили муомаладаги маблағи 30 млн. рублни ташкил этиб, у асосан, пахта сотиб олиш ҳамда тозаланган пахтани Россиянинг марказий районларида сотиш билан шуғулланди. Шунингдек, банк бошқа бир қанча корхоналарни ўз назоратига олиб, пахта бозорининг хўжайинларидан бирига айлангач унинг қўл остида бирлашган фирмалар Фарғона вилояти пахтасининг 50-60 % дан ошиғини сотиб ола бошлади.

“Рус-Осиё банки” эса Туркистонда пахта ва дон савдосини ўз бўлимлари ҳамда бир неча фирмалари (“Ака-ука Вадьяевлар савдо уйи”, “Ю.Давидов

савдо уйи”, “Потеляховлар савдо уйи” ва бошқалар) орқали амалга оширди. 1910-йил 5-октябрда “Ака-ука Вадьяевлар савдо уйи”нинг банкдан олган қарзи 4,7 млн. рублни, “Ю.Давидов савдо уйи”ники 1,7 млн. рублни ташкил қилди. Пахта савдосидан катта фойда олган банк раҳбарияти пахта савдосига ихтисослашган хусусий фирма тузишга киришди. 1911 йил 31-августда “Л.Кноп савдо уйи” 2655000 рублга Андреев ширкатининг 2000 та чекидан 1800 тасини сотиб олди [12]. Шундай қилиб, банк ўша вақтда битта пахта тозалаш ва иккита ёғ заводида эга бўлган ширкатнинг норасмий хўжайинига айланди.

“Рус-Осиё банки”нинг якка ҳокимлик таъсири Туркистон нефт саноатида янада кўпроқ сезила бошлади. Банк ўз капитали билан Ўрта Осиё нефт жамияти - “Санто” фоолиятида иштирок этди. Банк маблағи ёрдамида “Санто” жамияти янги нефт қудуқлари қовлаб, қудуқларнинг умумий сонини 127 тага етказди. Кўрилган тадбирлар эвазига “Санто” жамияти 1915-йили 1914-йилга нисбатан 134536 пуд кўп нефть қазиб олишга эришди [13].

Акционерлар жамиятининг 1915-йил 22-июнда Петербургда бўлиб ўтган йиғилишида Москва сармоядорлари “Санто” жамиятидан четлашишга мажбур бўлишди. Жамият акциялари Петербург сармоядорлари, аниқроғи “Рус-Осиё банки” қўлига ўтди. Банк 1000 та акцияни қўлга киритган бўлсада, унинг таъсири катта бўлган. Масалан, “Санто” жамияти ўз ҳиссадорларига 1915-йил ҳисобидан 120000 сўмлик акциядан келган 7800000 рублдан иборат фойдани қўйди [14]. Натижада банк катта миқдордаги акцияни қўлга киритиб, жамиятга қарашли қонларнинг хўжайинига айланди. “Рус-Осиё банки” бу билан қаноатланиб қолмасдан, ака-ука Нобеллар ширкатига қарашли “Чимён” ва “Челекен” нефть қорхоналарини ҳам маблағ билан таъминлаб. Уларн ҳам ўз таъсир доирасига олди.

Монополистик гуруҳлар ўртасида ўзаро рақобатларнинг тобора кучайиб бориши ўлка иқтисодий ҳаётига катта таъсир кўрсатди. Россиянинг марказий районларидаги кўпчилик тўқимачилик қорхоналари бутунлай Туркистон пахтаси билан ишлай бошлагач, пахтачиликнинг ривожлантиришга эътиборларини тобора кучайтирдилар. Натижада, пахта етиштириш кўпайиб, ўлкадан ташиб кетилаётган пахтанинг миқдори кундан-кунга ошиб борди. Масалан, 1890 йили Туркистондан 4960 пуд (шу жумладан, Фарғона вилоятидан 3896 пуд), 1906 йили ўлка бўйича 9013 минг пуд (жумладан, Фарғона водийси бўйича 6702102 пуд) [15], 1915-йили эса ўлкадан 15478173 пуд (жумладан, Фарғона водийсидан 8931234 пуд) [16] пахта ташиб кетилган. 1880-йилдан 1917-йилгача ташиб кетилган жами пахта 225,9 млн. пудни ташкил этган [17]. Бироқ, ўлкада пахта майдонлари кенгайиб, четга пахта

сотиш кўпайсада, маҳаллий меҳнаткашлар ҳаётида жиддий ўзгаришлар бўлмади. Банк капиталининг кўплаб кириб келиши ҳам деҳқонлар аҳволини яхшиламади. Россия банкларининг бўлимлари Туркистондаги фақат йирик фирмаларга қарз берган. Фирмалар эса деҳқон хўжаликларига судхўрлик шартлари (60-80 % ҳисобида) билан қарз берган.

Ўлка пахта бозоридаги рақобат монополистик бирлашмалар ва банклар фаолиятига мунтазам таъсир кўрсатиб борди. Айниқса, 1912-йили Рус-Осиё банки иштирокида Андреев ва Вадьяев ширкатларининг қайта ташкил этилиши юқори малакали савдо ҳамда молиявий кучларни бирлаштириб, ўлка бозорларида ҳукмрон мавқени эгаллай бошладилар. Айна пайтда, бошқа фирмалар ҳам ўз мавқеларидан ажралиб қолишни истамас эдилар.

Рақобат учун кураш пахтачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотишга ихтисослашган қудратли «Пахтачилик саноати ва унинг маҳсулотларини сотиш» бирлашмасининг тузилишига олиб келди. Бу бирлашмага Вадьяев, «Волокно» жамияти, «Москва савдо-саноат ширкати», «Эрон ва Ўрта Осиё билан савдо ширкати», «Потеляхов савдо уйи» ва бошқалар кирган эдилар [18].

1914-йили 5 та йирик фирма: “Вл. Алексеев”, “Ака-ука Шлоссберг”, “Москва савдо-саноат ширкати”, “Форс”, “Катта Ярославль мануфактураси” Туркистонда пахта тозалаш ва ёғ саноати устидан яқка ҳукмронликни қўлга киритиш мақсадида “Бешбош” акционерлик жамиятини таъсис этдилар. Жамият тузилганида унинг ихтиёрида 39 та пахта тозалаш ва 5 та пахта ёғи ишлаб чиқарувчи завод бўлган. “Бешбош” жамиятининг акциялари қуйидагича тақсимланган. Унинг 14/60 тасига “Ака-ука Шлоссберглар савдо уйи”, 12/60 тасига “Москва савдо - саноат ширкати”, 11/60 тасига “Катта Ярославль мануфактураси”, 9/60 тасига Эрон ва Ўрта Осиёда савдо ва саноат ширкати” эга бўлган [19]. Ўлкада чет эл ширкатлари ҳам тобора ўз фаолиятларини кенгайтириб бордилар. Масалан, жун тозалаш саноатида 5 та йирик ширкат: “Рус жуни”, “Ака-ука Асьевлар”, “Ступень ва К”, “Якоби ва Зорганин”, “Эл Трилинг ва ўғиллари” ширкатлари ҳукмронлик қилиш учун кураш олиб бордилар. “Ступень ва К”, “Якоби ва Зорганин” ширкатларининг асосий ҳиссадорлари Англия, Америка, Германия ва Бельгия капиталистлари эдилар. Бу сармоядорлар нафақат маҳаллий, балки Россия ва жаҳон бозорларида ҳам фаол ҳаракат қилдилар.

Туркистон пахтасини сотиб олишда дастлаб етакчи мавқега эга бўлган савдо-судхўрлик мулкдорлари аста-секин ўз мавқеини банк ва саноат капиталига бериб қўйдилар. Бироқ, ўлканинг иқтисодий ҳаётини юзаки ўрганган айрим тадқиқотчилар банк ва саноат капиталининг мавқеини тан

олмадилар. Масалан, Г.Сафаровнинг фикрича, Туркистонда капиталистик қайта қуришлар ниҳоятда чегараланган, буржуа мустамлакачилиги “маҳаллий аҳолини феодал ва патриархал турмуш тарзидан зўрлик билан фақат савдо капитализми даражасигагина олиб ўта олди, холос” [20]. Г. Сафаров асосий эътиборини савдо-судхўрлик муносабатларига қаратди. Бироқ, у ўлкада бирмунча шаклланиб қолган капиталистик бозор муносабатларининг инобатга олмади ва ҳар қандай капитализм ўз манфаатидан келиб чиқиб, мустамлака халқлар учун тарихий тараққиёт йўлини “тўсиб” қўяди ва уларнинг “ишлаб чиқариш” усулларида туб ўзгариш ясай олмайди, деб ҳисоблади.

Адабиётлар:

1. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. -М.: Госфиниздат, 1960. -С. 29.
2. ЎР МДА, И- ф.-1, р. 16, ҳ. 2317, в.9
- 3.Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX - начало XX вв.). –Ташкент: “Фан”, 1987. -С.14.
4. Юлдашев А.М. Аграрные отношения в Туркестане. –Ташкент: «Узбекистан», 1969. –С 109.
5. Заорская В.В. и Александр А.А. Промышленные заведения Туркестанского края. -СПб., 1915. -С. 14.
- 6.Федоров М.П. Хлопководство в Среней Азии. –СПб, 1898. –С. 163.
7. Мусаев Н.У. Туркистонда капиталистик ишлаб чиқариш муносабатларининг вужудга келиши. –Тошкент: ТДТУ, 1995. 91-б.
8. Цвибак М. Из истории капитализма в России. Хлопчатобумажная промышленность XX века. -Л., 1925. -С. 47.
9. ЎР МДА, ф. И-1, р.17, ҳ. 996, в. 5.
- 10.Ўша ерда, ҳ. 884, в. 28-29.
11. Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). –Л.: изд. Комм. Акад., 1930. -С. 88.
12. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX - начало XX вв.). .). –Ташкент: “Фан”, 1987. -С. 41.
13. ЎР МДА, ф. 41, р.1, ҳ. 409, в.353.
14. Вяткин М.П. Монополистический капитал в Средней Азии. –Фрунзе: изд. Ан КиргССР, 1962. .97.

15. Малаховский Н.И. Производственные силы Туркестана. Вып. I, -СПб., 1909. -С. 67-70; Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркестанского района. ч. I. Асхабад, 1913, -С. 49.
16. Кокандский биржевой комитет. Юбилейный отчет (1906-1916). -Коканд, 1917. -С. 45.
17. Ахмаджанова З.К. К истории строительства железных дорог Средней Азии (1880-1917)... -С. 73.
18. ЦГИАЛ, ф. 23, оп. 13, д. 984, л. 5.
19. Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и промышленности Туркестана. Библиотека хлопкового дела. Кн. 3, изд. 2. –М., 1926. -С. 193.
20. Сафаров Г. Колониальная революция. -М., 1920, -С. 3.
21. Saidboboev, Z. A., Musaev, N. U., & Saidboboeva, G. N. (2020). History of constructing of electric stations and its activity in Turkestan region in 1909-1913. *Journal of Critical Reviews*, 7(3), 451-454.